

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione Prof. Livio Luzi
UO Diabetologia
IRCCS MultiMedica
Milano

Sesto San Giovanni 31/03/2022

CE 65.2022

“Valutazione dell’efficacia di una terapia insulinica microinfusionale tramite Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) nel migliorare il compenso glicemico durante l’attività fisica nel Diabete: studio di telemedicina” - AHCL-Diabete-Esercizio fisico

Proponente L. Luzi
528/2022

OMISSIS

Decisione del Ce:

Il protocollo è approvato all’unanimità dei presenti previa correzione del seguente refuso sul numero dei pazienti presente nella sinossi:

Pag 3
Numero pazienti 30

Pag 4
PROCEDURE DELLO STUDIO:

I soggetti arruolati saranno suddivisi in 2 gruppi, ciascuno costituito da 30 soggetti, destinati a ricevere i seguenti interventi

Si ricorda che da un punto di vista legale il verbale verrà ratificato alla prima seduta utile del Comitato Etico.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente